

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

О'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyalariga oid qarashlar

Osiyo Xalqaro Universiteti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Xalilova Shaxlo Ravshanovna

Annotatsiya: Maqolada o'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri tahlil etilgan. Bundan tashqari pedagogik muloqot usulini to'g'ri qo'llash orqali, maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilarining odob-ahloqi, ma'lumotlarni o'zlashtirish bilan bog'liq jihatlari maqolada aks etgan. O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri atroflicha tahlil etilgan.

Аннотация: В статье анализируется влияние методов педагогического общения на процесс усвоения в профессиональной деятельности учителя. Кроме того, в статье отражены правильное использование метода педагогического общения, манеры поведения дошкольников, аспекты, связанные с усвоением информации. Подробно проанализировано влияние методов педагогического общения на процесс усвоения в профессиональной деятельности учителя.

Abstract: The article analyzes the impact of pedagogical communication methods on the mastering process in the teacher's professional activity. In addition, by using the method of pedagogical communication correctly, the manners of preschoolers, the aspects related to the assimilation of information are reflected in the article. The impact of pedagogical communication methods on the mastering process in the teacher's professional activity has been thoroughly analyzed.

Калит сўзлар: Muloqot, pedagogik muloqot, ta'lim tizimi, muloqot usullari, fikrlash tarzi, nutq madaniyati, o'zlashtirish jarayoni va muomala odobi, kasbiy faoliyat.

Ключевые слова: Общение, педагогическое общение, образовательная система, методы общения, образ мышления, культура речи, учебный процесс и этикет, профессиональная деятельность.

Key words: Communication, pedagogical communication, educational system, communication methods, way of thinking, speech culture, learning process and etiquette, professional activity.

Yurtimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'lida olib borilayotgan

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar jamiyatda siyosiy faollik ortib borishini ta'minlamoqda. O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda pedagogik salohiyat va imkoniyatimizni xolis baholash bilan birga, xato va kamchiliklarni ham tanqidiy o'rganilmoqda. Pedagoglarning mahorati va nazokatini rivojlantirish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu yo'lda bo'lajak pedagoglarning muloqot usullarini rivojlantirishning mazmun mohiyatini to'liq shakllantirib, tarixiy ildizlarini asoslab, dunyoqarashni rivojlantirishni eng muhim vazifa sifatida belgilab olmog'imiz lozim. Bu yo'lda albatta tinmay izlanib, tadqiqotlar olib borib, azaliy qadriyatlarimizni mujassamlashtirgan zamonaviy ta'lim texnologiyalari va metodlarini shakllantirmog'imiz darkor. Buyuk ajdodimiz Imom Moturidiy hazratlarining "Tiriklik hikmatini sog'liqda, deb bilgin", degan chuqur ma'noli so'zlari naqadar to'g'ri ekanini yana bir bor o'z taqdig'ini topdi.

Respublikamizda rivojlanayotgan uzluksiz ta'lim tizimida ijtimoiy – iqtisodiy talablarga mos ta'limning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu xususiyatlar barcha kasblar singari o'qituvchilik kasbining maydonga kelishi va rivojlanishi bilan bog'liq. Dissertastiyamiz ob'ektini tashkil etgan oliy ta'limda bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usulini rivojlantirish texnologiyalari muhim ijtimoiy-pedagogik ahamiyat kasb etmoqda.

Bu borada o'tmish allomalaridan Abu Nasr Farbiy, Kaykovus, Abu Ali ibn Sino, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Abdulla Avloniy va boshqalar o'z ta'limotlarida qimmatli fikrlarini bildirib pedagogik muloqotning – tarixiy tarraqiyoti va ma'naviy – ruhiy, avvalambor, shu jamiyatda muloqot olib boruvchi pedagoglarning ma'naviy qiyofasi, pozistiyasi va madaniyatiga bog'liq ekanligini alohida ta'kidlaganlar.

Tadqiqot doirasida adabiyotlar tahlili metodika va pedagogika nazariya sohasida amalga oshirilgan bizgacha bo'lgan tadqiqotlarni vorisiylik printsipli asosida tahlil etishga harakat qildik.

Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish, ularda kasbiy-shaxsiy sifatlarni shakllantirish, kelajakdagi pedagogik faoliyatga tayyorlash va o'qituvchilarda innovastion tayyorgarlikni shakllantirish, ulardagi kasbiy ijodkorlik ko'nikmalarini rivojlantirish muammolari ko'plab ilmiy izlanishlarda o'z ifodasini topgan.

Muloqot jarayoni har qanday jamiyat hayotida zarur.muloqot jarayonisiz

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

shaxs bo'lib kamol toppish imkonsiz. Biz fikrimizni so'zlar orqali ongli tarzda muloqot jarayoni orqali yetkazib beramiz. Muloqotsiz odam, jamiyat, davlat o'z yo'lini yo'qotadi. Pedagogic muloqot bu ta'lim va tarbiyaning, bilim egallash yo'lining o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan o'lmas e'tiqodidir.

Pedagogik muloqot muayyan ta'lim-tarbiya jarayoni, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash kabi ta'limotlar asosida yaratiladi, ma'lum ilmiy qarashlar, ahloqiy tamoyillarga tayanadi. Pedagogik muloqot o'z mohiyati va ta'sir kuchiga ko'ra, ta'lim tarbiya jarayonida ilm ahlini birlashtirishi yoki uni bir-biriga qarama-qarshi taraflarga bo'lib yuborishi, ta'limning jahondagi obro'yi va mavqeini oshirishi yoki tushirishi, yoshlar tarbiyasini yuksaklikka ko'tarishi yoki tanazzulga duchor etishiga xizmat qiladi.

Har bir pedagog o'zining mahoratini ishga solishda, turli xil salbiy muloqot usullariga qarshi turishida immunitetning ahamiyati katta.

Pedagogik muloqot O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan barcha pedagoglarning mahoratidan, tilidan, e'tiqodidan jinsidan qat'iy nazar barcha O'zbekiston yoshlarining manfaatlarini ifodalaydi. Pedagogik muloqot ta'lim tarbiya jarayonini yuksaltirishga xizmat qiladigan yetuk avlodni tarbiyalab berishdagi o'zni ham benihoya kattadir. Shuning uchun ham pedagogic mahoratning asosiy vazifalaridan biri barkamol avlodni, komil insonni tarbiyalash va zamonaviy bilimlardan xabardor qilishdir. Pedagogic muloqot har bir o'qituvchining dars o'tish mahoratini erkin namoyon etishga, ma'naviy kamolotga erishish yo'lida shart-sharoit bo'lib xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogic muloqot usullarini rivojlantirish pedagogik faoliyatda kechadigan salbiy holatlar, noo'rin hatti-xarakatlar natijasida ma'naviyatni izdan chiqarishga qaratilgan har qanday salbiy ta'sirlarga qarshi kurasha oladigan pedagogik muloqot usuli to'g'ri tanlangan kuchli o'qituvchilarni shakllantirish bugunning dolzarb mavzusi sifatida qaralib, shu yo'lda har bir talaba-yoshlar o'qib o'rganishi, izlanishi, doimo kreaktiv fikrlay oladigan, yurt ravnaqida o'z hissasini qo'shmog'i kerakligi ayon bo'ldi.

O'qituvchilarning pedagogik muloqoti yetukligining asosiy mezonini o'zi mansub bo'lgan millat va xalq tomonidan erishilgan yutuqlarni o'zlashtira olish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan xabardor bo'lish, tengdoshlari yutug'idan o'rmaq olib, ulardan faxrlanish, shuningdek, millat taraqqiyoti va Vatan ravnaqi yo'lida mehnat qilish, kurashishda namoyon bo'ladi.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

Ma'lumki bo'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usulini rivojlantirish texnologiyalari ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshiriladi. Bunda, mamlakatimizda qo'llanilayotgan ayrim an'anaviy ta'lim modellaridan foydalanish maqsadga muvofiq emas deb bilib, zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida o'quv – tarbiya ishlarini olib borish muhim didaktik ahamiyat kasb etishini inobatga olgan holda o'quv-tarbiya, ma'naviy-marifiy ishlarni olib borish va amalga oshirishda innovastion texnologiyalarning beqiyosligini ko'zda tutib, V.P.Bespalko, I.Ya.Lerner, B.T.Lixachev, M.V.Klarin, E.S.Polat, N.Saidaxmedov, O'.Tolipov, M.Ochilov, N.Azizxo'jaeva, B.Farberman, K.Zaripov, J.Yo'ldoshev,O.Roziqov, B.Xo'jaev, Sh.Olimov, K.Usmonov, Q.Olimov, S.Og'aevlarning risolalari, o'quv ishllanmalarida bayon etilgan fikrlarni inobatga oldik.

Tadqiqot muammosining pedagogika nazariyasini va amaliyotida yoritilishi, tadqiq qilinishini o'rganish va tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy – xususiy, kasbiy – madaniy, kasbiy-ijtimoiy rivojlanish va mahoratini oshirish, bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuv asosida o'quv jarayonini loyihalashning ko'nikma va malakalarini rivojlantirishga qaratilgan ishlar amalga oshirilgan hamda nazariy – amaliy jihatdan isbotlangan. Ammo bo'lajak o'qituvchilarida barkamol avlod tarbiyasining muhim tarkibiy qismi deb topilgan pedagogik muloqoti va uning muhim komponenti usullarini rivojlantirish texnologiyalari pedagogika nazariyasi jihatidan tadqiq qilinmagan, ilmiy nazariy asoslari maxsus dissertastiya ishi sifatida ko'rib chiqilmagan.

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogic muloqot usullarini rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri - ular o'rtasida keng ko'lamli ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish va o'z ustida yanada ishlasglari uchun imkoniyat yaratib berish asosida ularda yuksak ma'naviy-axloqiy sifatlar, jumladan, pedagogic muloqot qobilyatini shakllantirish yo'lidagi barcha imkoniyatlardan samarali, unumli foydalanish hisoblanadi. Bo'lajak o'qituvchilarda barqaror ideallarni shakllantirish, hayotiy maqsadlarni belgilash uchun qulay obektiv va subektiv omillar yuzaga keladi. Ularda xalqning o'tmishi, yutuqlarini bilish, bugungi kunda o'z o'rni, mavqei va milliy mansubligini chuqur anglab olishga intilish kuchayadi, milliy madaniyat yutuqlarini o'rganishga bo'lgan qiziqishi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

1. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.
2. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.
3. Khalilova, S. (2022). PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION. *Gospodarka i Innovacje.*, 28, 6-11.
4. Ravshanovna, X. S. (2023). Bo 'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo 'llash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223-234.
5. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
6. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 116-122.
7. Ravshanovna, X. S. (2023). Globallashuv sharoitida o 'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shakllantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100-106.
8. Ravshvnovna, K. S. (2023). THE ROLE OF THE CULTURE OF COMMUNICATION IN MODERN EDUCATION AND EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 356-361.
9. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O 'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.
10. Ravshanovna, X. S. (2023). O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri va ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 803-816.
11. Mustafoyev K., & Muxamedjanov , . M. (2022). ZANJIRSIMON BAXYAQATORLI YO'RMAB TIKISH MASHINALARIDAGI

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

CHALISHTIRGICH MEKANIZMLARI. Евразийский журнал академических исследований, 2(11), 398–402. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejar/article/view/4707>

12. Mustafoyev Komiljon Ilxom o'g'li. (2023). New Construction of the Looper Mechanism. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 255–257. Retrieved from <http://grnjournal.us/index.php/AJPDIS/article/view/1488>

13. Mustafoyev, K. . (2023). LOOPER MECHANISM OF THE SEWING MACHINE. Евразийский журнал академических исследований, 3(4), 16–18. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/11848>

14. Ilxom o'g'li, M. K. (2023). IMPROVEMENT OF THE LOOPER MECHANISM OF THE SEWING MACHINES. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).

15. Sobirovna, S. Y. (2023). Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ekologik tarbiya berish. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(4), 160-166.

16. Sobirovna, S. Y. (2023). METODIST FAOLIYATI ASOSLARI. SAMARALI TA'LIM VA BARQAROR INNOVATSIYALAR, 1(5), 108-114.

17. Sobirovna, S. Y. (2023). Creativity in the work of an educator. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 361-367.

18. Kozimova, N. A. (2023). Techniques and methods used in the process of psychological counseling. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 338-341.

19. Kozimova, N. A. (2023). PERSONALITY TYPES. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 372-377.

20. Kozimova, N. A. (2023). Psixologik konsultatsiya bosqichlari. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 90-95.

21. Kozimova, N. A., & Ulugova, S. M. (2022). Classification of a Group of Staff for Psychological Counseling and Referral to It. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 7, 175-177.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

22. Narziyeva Shaxnoza Rustamjon qizi. (2023). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MANIFESTATION OF ADOLESCENT EMPATHY. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 132–134.

23. Tursunova, Z. N. (2023). START MODERN PRINCIPLES OF ORGANIZING OUTSIDE THE CLASSROOM IN CLASSROOMS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 494-499.

24. Tursunova, Z. N. (2023). ORGANIZING OUTSIDE THE CLASSROOM IN MOTHER TONGUE SUBJECT. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 468-472.

25. Ne'matovna, T. Z. (2023). “BOSHLANG’ICH TA’LIM PEDAGOGIKASI” MAZMUNI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 324-331.

26. Narziyeva Shahnoza Rustamovna. (2023). DEVELOPING EMPATHY IN STUDENTS. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 127-131. <https://inno-world.uz/index.php/ojamr/article/view/76>

27. Salomat, G. L. The essence of the content of the concept of digital educational resources and its role in primary education. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2020, Volume: 10, Issue: 5.

28. Gafurovna, L. S., & Pirniyazova, N. V. (2023). A System for Developing The Skills of A Future Primary School Teacher in the Use Of Digital Educational Resources. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 258-262.

29. Gafurovna, L. S. (2023). Mechanism for the Use of Digital Educational Resources by Future Primary School Teachers. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 123-128.

30. Gafurovna, L. S. (2023). BO ‘LAJAK BOSHLANG ‘ICH SINF O‘QITUVCHISINING RAQAMLI TA’LIM RESURSLARIDAN FOYDALANISH KO’NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TIZIMI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 300-309.

31. Gafurovna, L. S. (2023). THE IMPORTANCE OF USING DIGITAL LEARNING RESOURCES IN PRIMARY EDUCATION. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

32. Sobirov, A. (2021). ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ В СПОРТЕ И В ЖИЗНИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).

33. Sobirov, A. (2021). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОЯВЛЯЮЩИЙСЯ У СПОРТСМЕНОВ: The features of negative psychological defense, manifested in athletes under the influence of external causes, and the factors causing it are classified. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 7(7).

34. Hikmatovna, M. N. (2023). Tarbiyaning Maqsad Va Vazifalari. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(9), 386-388.

35. Hikmatovna, M. N. (2023). BOSHLANG'ICH SINFLARDA TECHNOLOGIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA QO'LLANILADIGAN METOD VA VOSITALAR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 339-344.

36. Maxmudova, N. (2018). THE ROLE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN THE INNOVATIVE TRAINING PROCESS. *Экономика и социум*, (3 (46)), 34-36.

37. Akbarovna, I. S. (2023). SOCIO-PSYCHOLOGICAL FACTORS OF BEHAVIOR FORMATION IN ADOLESCENTS. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 184-191.

38. Akbarovna, I. S. (2023). NEGATIVE AND POSITIVE CHANGES IN ADOLESCENT BEHAVIOR. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 192-197.

39. Ikromova, S. A. (2023). FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF IMMUNITY TO DESTRUCTIVE IDEAS IN ADOLESCENTS. *Innovation in Science, Education and Technology*

40. Сайфуллаева, Н. Б., & Мурадова, Я. М. (2020). Пути эффективного использования методов обучения математике в начальных классах. In *EUROPEAN RESEARCH* (pp. 121-123).

41. Сайфуллаева, Н. Б. (2022). Методы определения потребностей обучающихся в процессе использования облачных технологий в образовании. *Universum: технические науки*, (2-1 (95)), 57-59.

МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Researchbib Impact factor: 11.79/2023

SJIF 2024 = 5.444

Том 2, Выпуск 2, 29 Февраль

42. Сайфуллаева, Н. Б., & Саидова, Г. Э. (2019). Повышение эффективности занятий, используя интерактивные методы в начальном образовании. *Научный журнал*, (6 (40)), 101-102.
43. Bahodirovna, S. N. (2023). KINDERGARTEN, SCHOOL AND FAMILY PARTNERSHIP IN TEACHING CHILDREN IN MATHEMATICS. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 383-388.
44. Bahodirovna, S. N. (2023). FORMING CHILDREN'S IDEAS ABOUT THE SIZE OF OBJECTS AND THEIR MEASUREMENT. *Oriental Journal of Academic and Multidisciplinary Research*, 1(3), 102-107.
45. Bahodirovna, S. N. (2023). Organization Forms of the Development of Primary Mathematical Concepts in Children. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(10), 138-143.
46. Сайфуллаева, Н. Б. (2023). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Проблемы педагогики*, (2 (63)), 15-17.
47. Ruziyeva, M. Y. (2020). About color symbols in folklore. *Journal of critical reviews. ISSN-2394-5125 VOL*, 7.
48. Ruziyeva, M. Y., & Aslonova, S. S. (2021). Theoretical and Practical Foundations of Teaching Folklore In Primary School. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
49. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
50. Yoqubovna, R. M. (2017). Expression of Attitude to Colors in Turkic National Ritual Songs. *ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(1), 54-68.
51. Yokubovna, R. M. (2020). About color symbols in folklore. *JCR*, 7(17), 461-466.
52. Ruziyeva, M. Y., & Lobar, S. (2023). Lyro-epic literary fairy tales in uzbek children's literature.
53. Bahrievna, P. N., & Ro'ziyeva, M. Y. (2023). Reforms and Innovations in the Educational System in Uzbekistan. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(6), 47-51.
54. Ro'ziyeva, M. Y. (2020). COLOR SYMBOLISM IN UZBEK FOLKLORE. *Theoretical & Applied Science*, (5), 277-284.
55. Ruzieva, M. Y. (2022). SYMBOLISM OF MYTH, SYMBOL AND COLOR. *Ann. For. Res*, 65(1), 2719-272